

DOI: <https://10.5281/zenodo.17486482>

ТАҚЫЯТАС РАЙОНЫ ИШКИ ИСЛЕР БӨЛИМИНИҢ ХХ ӘСІРДИҢ 70-90 ЖЫЛЛАРДАҒЫ ТАРИЙХЫ

Қосбергенов Бахтыбай Жугинисович
Қарақалпақ мәмлекетлик университети

АННОТАЦИЯ

Бул мақалада Тақыятас районы ишки ислер бөлімінің шөлкемлестірилиуінен кейинги жыллардағы тарийхы, 1970-жылдан 1990-жылға шекемги ишки ислер бөлімінің басшылары хәм де олардың усы дәуірде ерискен жетискенликлери хәм қәте кемшиликлер ҳаққында сөз етиледі.

Гилт сөзлер: Тақыятас районы, Тақыятас районы ишки ислер бөліми, Наўрызбай Таўмуратов, Оразбай Нуржанов, подполковник, майор.

Хәр қандай өзлигин аңлаған ел-журт, мәмлекет, халық миллий тили менен қәдириятларын, үрип-әдетлерин сақлап емін-еркин жасаўға умтылады.

Улкен аўқам курамында миллий қәдириятларымыздан, дәстүрлеримизден, қанымызға сиңген динимизден айрылып қалдық. Қадаған етиўлер, қудайсызлықты үгитлеп, қадаған етиўлер халқымыздың жанына батты.

Тарийхтан белгили, тынышлықты сақлаўға жуўапкер хуқық қорғаў бөлімлери түрли мәмлекетлерде түрлише тилге алынған. Атап айтқанда, орта әсирлерде мәмлекетлик тәртипсизликтің алдын алыўшы хизметкерлер деп аталған жаўингер әскерий гвардия исленген болса, Хорезмшахлар мәмлекети дәуиринде халықтың тынышлығын сақлаў хәм айыпкерлерди жазалаў ўазыйпасын миршаблық хизметин атқарған.

Тарийхы саррас жетпис жылды қаралап қалған Тақыятас ишки ислер бөлімінің өтмишине көз жиберсек, тәғдири халқымыздың аўыр тәғдири менен егиз, машақатлы хәм оғада жуўапкерли кәсип ийелериниң өмир хәм хизмет жолы көз алдымызға елеслейди.

1957-жыл 20-сентябрь күни Қарақалпақстан АССР Жоқары кеңеси Президиуми қарары менен Хожели районының қаласы сыпатында Тақыятас халық пункти аймақлық қаласына айландырылған хәм усы жылы Тақыятас қаласы ашылғаннан кейин қала аймағында жәмийетлик тәртипти сақлаў, пуқаралардың қәуипсизлигин тәмийинлеў, жынаятшылық хәм

хуқықбузарлықлардың алдын алыу мақсетинде, Тақыятас милиция бөлими дузилген.

Тақыятас милиция бөлими баслығы болып ислеген Айтбай Бекимбетовтың 1970 жылы «Гүрес», 1975 жылы «Әжайып әуладлар» китаптары басылып шықты. Тәғдир менен дөретиушилик истиң мол машақатын тендей басынан кеширип еки роман, он бес повесть, жүзден аслам гүррин хәм очерклер жазды. Мийнетлерин хуқиметимиз жоқары бақалап, «Қарақалпақстанға мийнети сиңген мәденият хызметкери» атағы берилди. Бердақ атындағ мәмлекетлик сыйлықтың лауреаты болды. 60 жыллық юбилейине байланыслы «Өзбекстанға мийнети сиңген мәденият хызметкери» хұрметли атағы берилди. Ол «Жаўынгерлик хызмети ушын», «1941-1945-жыллардағы Ұатандарлық урыста Германия үстинен ерискен жеңис ушын» медаллары менен Өзбекстан, Қарақалпақстан Жоқарғы Советлери Президумларының «Хұрмет жарлық»лары менен сыйлықланды. [5., 98]

Ишки ислер уйымының туңғыш қарлығашларының бири Айтбай Бекимбетов тек ишки ислер уйымы пидайысы ғана емес, қарақалпақ әдебиятында гиреули орны бар белгили жазыушы сыпатында да әуладлар ядында мәңги сақланып қалды.

Тақыятас ишки ислер уйымының дәслепки басшыларының бири подполковник Наўрызбай Таўмуратовтың (10.1966-12.1969 жж.) хызметлери уллы болды бул кексе кәсиплесимиз бүгинги күндеде хызметтен қол үзбей, ишки ислер министрлиги ветеранлар кеңесине басшылық етип атырғанына куўанамыз.

Дәслепки қәдемин ишки ислер уйымы турмысынан газетаға мақала жазыудан баслаған Оразбай Нуржанов, изин ала милиция исине шынтлап қызықты. Оқыды, саўатлы болды. Ишки ислер уйымына жумысқа араласты. 1979–1983 жыллары Тақыятас ишки ислер бөлимине баслық болып, полковник дәрежесин алды, жәмийетлик тәртипти қорғауға, нызамлылықты сақлауға үлес қосты. Бул ветеранымыз хәзир арамызда жоқ, илайым, руўхы шад, қәбири абат болғай. Тағы бир арамызда жоқ ветеранлардың бири ишки ислер министриниң орынбасарлығынан өз тилеги менен Тақыятас ишки ислер бөлимине баслық болып келген полковник Баққалий Ийманғалиев еди. Хәкимият қабыллаўханасында отырып, хәзил-шыны аралас бир гәп айтып айтып қалды.

Қорғау бөлиминиң қатардағы милиционери разряд пенен ишки ислер болими баслығынан көп айлық алады. Аз айлық пенен ислеп жүрген жанымыз тас екен. Буны еситип ишки ислер уйымының сол ўақыттағы ис хәқысы аз екенин сонда билгенбиз. Аз айлық пенен-ақ халық мәпи ушын жәмийетлик тәртипти қорғаушылар көп ибратлы ислерди әмелге асырды.

ӨзССР ИИМ ниң 1976-жыл 3-декабрь күнги буйрығы менен мийнеткешлер депутатларының қалалық, районлық Совет атқаруы комитетлериниң ишки ислер бөлимлериниң штатлары қайтадан тастыйықланды. Тақыятас қалалық ишки ислер бөлими 43 адамнан ибарат болды. Бөлим баслығы, баслықтың сиясий-тәрбия ислери бойынша орынбасары, баслықтың орынбасары, баслықтың гезекшилик жәрдемшилери хәм 6 гезекши жәрдемшиси, профилактикалық хызметтиң аға инспекторы, 4 аймақлық милиция инспекторлары, жынаят қыдырыу тармағының аға инспекторы хәм инспекторы, 2 инспектор, аға автоинспектор, паспорт столының баслығы хәм 2 паспортист, 2 тергеуши, бири аға тергеуши, өртке қарсы мәмлекетлик инспекция баслығы, хаткер есапшы, аға ис меңгеруши хәм 24 моторластырылған взвод жұмыс иследи. [5., 100]

Дәслепки қәдемин ишки ислер уйымы турмысынан газетаға мақала жазыудан баслаған Оразбай Нуржанов,изин ала милиция исине шынлап қызықты. Оқыды, сауатлы болды. Ишки ислер уйымына жұмысқа араласты, 1979–1983 жыллары Тақыятас ишки ислер бөлимине баслық болып, полковник дәрежесин алды, жәмийетлик тәртипти қорғауға, нызамлылықты сақлауға үлес қосты. Бул ветеранымыз хәзир арамызда жоқ,илайым, руўхы шад, қәбири абат болғай.

Тағы бир арамызда жоқ ветеранлардың бири ишки ислер министриниң орынбасарлығынан өз тилеги менен Тақыятас ишки ислер бөлимине баслық болып келген полковник Баққалий Ийманғалиев еди. Хәкимият қабыллауханасында отырып, хәзил–шыны аралас бир гәп айтып

айтып қалды. Қорғау бөлиминиң қатардағы милиционери разряд пенен ишки ислер болими баслығынан көп айлық алады.Аз айлық пенен ислеп жүрген жанымыз тас екен. Буны еситип ишки ислер уйымының сол ўақыттағы ис хәқысы аз екенин сонда билгенбиз.Аз айлық пенен-ақ халық мәпи ушын жәмийетлик тәртипти қорғаушылар көп ибратлы ислерди әмелге асырды.

Б. Ийманғалиев басшы болып ислеген пайыты 1993 жылы бес мәмлекет Қазақстан, Озбекстан, Тәжикстан, Қырғызстан, Түркменстан басшыларының Арал мәселеси бойынша Нөкисте ушырасыуына туўра келди. Тақыятастың пайына Түркменстан Президенти Сапармурат Ныязовты күтип алыу хәм узатып салыу ўазыйпасы тийди. Тақыятаслы ишки ислери уйымы хызметкерлери бул миннетти инабатлы атқарды.

Бул китапта сүүретлери қойылған, хәзир арамызда жоқ хәм еле хызметте ислеп атырған бурынғы басшылардың барлығының да жәмийетлик тәртипти сақлауда,нызамлылықты қорғауда хызметлери гиреули екенлигин атап өтиўимиз тийис. Районның гүллениуи менен абаданласыуында,раўажланыуында ылайықлы үлес бар.

Тақиятас районы ишкі ислер бөлімінің ХХ ғасырдың 70-90 жылдардағы басшылары;

1. Подполковник Қылычдурдиев Мерет 02.1970 - 12.1972-жж
2. Подполковник Свечников Виталий Васильевич 02.1973 - 01.1976-жж
3. Подполковник Махмудов Абылхан 02.1976 - 02.1979-жж
4. Полковник Нуржанов Уразбай 02.1979 - 05.1983-жж
5. Майор Кангреев Владимир Хусайнович 07.1983 - 04.1986-жж
6. Майор Тряшин Евгений 05.1986 - 06.1991 жж [5., 107-108]

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЯТЛАР:(REFERENCES)

1. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2021. — 4-сон
2. N. Tawmuratov “Insandı qorǵaw huquqı menen” Nókis 1992
3. "Ichki ishlar organlari to'g'risida"gi qonun Toshkent 2016
4. N. Tawmuratov “Qaraqalpaqstan Respublikası Ishki isler organları tariyxı” Nókis 2011
5. Тақиятас қаласы дүзилгенинің 70 жыллық юбилейине бағышланады Нур қаласы. Нөкіс «Қарақалпақстан» баспасы 2023